

ANTEPROYECTO DE DECRETO N.º 2.

REGLAMENTA LOS CONSEJOS REGIONALES DE EDUCACION

CONSIDERANDO:

1. Que el Gobierno está impulsando la desconcentración geográfica y la democratización de la administración educacional, a través de la acción de los Coordinadores Regionales y de la creación de los Consejos Regionales, Provinciales y Locales de Educación.
2. Que se hace necesario reglamentar en particular cada uno de los tipos de Consejos que se han establecido a nivel regional, provincial y local, a fin de facilitar su constitución y normal funcionamiento.

VISTOS:

Lo dispuesto en el DFL N.º 104, de 1953; el D.S. N.º 110 del Interior, de 1970; el D.S. N.º 180, del Interior, de 1971; el D.S. N.º 303, del Interior, de 1971; el D.S. N.º 1484, de Educación, de 1971; en el Decreto N.º . . . , de Educación, de 1972, y el Art. 72.º N.º 2 de la Constitución Política del Estado.

DECRETO:

1. Los Consejos Regionales de Educación establecidos en el D.S. N.º . . . , de Educación, de fecha tendrán las siguientes atribuciones específicas:
 - a) Conocer y pronunciarse sobre los planes de desarrollo de la región y coordinar el proceso educativo con ellos, considerando las proposiciones emanadas de los Consejos Provinciales y Locales de Educación.
 - b) Expresar ante las autoridades las necesidades culturales y educativas de la región y recabar de ellas soluciones a los problemas de funcionamiento del sistema.
 - c) Colaborar con el Coordinador Regional y demás autoridades educacionales en la adopción y ejecución de medidas tendientes al cumplimiento de la planificación de los servicios.

- d) Estudiar y proponer medidas para coordinar internamente los diversos niveles y ramas del sistema escolar y entre éste y los servicios o instituciones del sector público, en el ámbito regional respectivo.

- e) Evaluar el cumplimiento de los planes de desarrollo educacional y representar ante las autoridades que correspondan las dificultades que pudieran presentarse para dicho cumplimiento.

- f) Promover la mutua colaboración y apoyo entre el servicio educacional y las actividades económicas, sociales y culturales, con el objeto de elevar el nivel cultural y educacional de la comunidad y de poner el sistema escolar al servicio del desarrollo regional.

2. Los Consejos Regionales de Educación estarán integrados en la siguiente forma:

- a) El Coordinador Regional de Educación que lo presidirá.

- b) Un representante del Servicio Nacional de Salud.

- c) Un representante de los Rectores de Universidades regionales y de los Vicerrectores de sedes universitarias, designadas rotativamente por sorteo y por anualidades.

- d) Cuatro representantes del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación, designados por los Consejos Provinciales que hubiere en la región.

- e) Dos representantes de la Central Única de Trabajadores.

- f) Un representante de los Consejos Campesinos.

- g) Tres representantes de las Federaciones Estudiantiles de la región.

- h) Tres representantes de las Asociaciones o Federaciones Provinciales de Padres y Apoderados, uno de los cuales deberá ser de la Educación Particular.

- i) Dos miembros del personal docente directivo, designados por el Ministro de Educación.

- j) Un representante de cada uno de los siguientes organismos: Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, Junta Nacional de Jardines Infantiles y Sociedad Constructora de Establecimientos Educativos S. A.

El Coordinador Regional de Educación designará un Secretario Técnico del Consejo.

3. El Coordinador Regional de Educación proporcionará, con la colaboración del personal de su Coordinación, el asesoramiento técnico y el apoyo administrativo necesarios para el normal funcionamiento del respectivo Consejo.

4. El Consejo Regional de Educación se reunirá ordinariamente por lo menos una vez cada dos meses y extraordinariamente cuando lo cite el Presidente, o a solicitud de un mínimo de dos de las organizaciones sociales en él representadas.

5. En cada jurisdicción regional se celebrará cada dos años un Congreso Regional de Educación conforme a la programación y reglamentación que acuerde el Consejo Nacional de Educación.